

Urbanização, fragmentação socioespacial e repercussões na paisagem da cidade média de Santa Cruz do Sul-RS

Carolina Rezende Faccin

orientadora Heleniza Ávila Campos

co-orientador Rogério Leandro Lima da Silveira

Estrutura

Introdução

- Bases teóricas
- Objetivo
- Bases metodológicas

Construção histórica da paisagem

- Condicionantes naturais
- Condicionantes históricos
- Período 1 (1970-1993)
- Período 2 (1993-2013)
- Período 3 (2013-2022)

Os efeitos da fragmentação

- Um olhar geral na escala da cidade
- Bairros da região norte
- Bairros da região sul
- Particularidades, semelhanças e diferenças entre norte e sul

Conclusão

- Contribuições para o campo do PUR
- Recomendações para políticas públicas

Principais conceitos

- Cidades
- Paisagem
- Urbanização contemporânea
- Fragmentação socioespacial

Cidade

- Construída pela interação entre pessoas e ambientes naturais e construídos.
- Uma das **dimensões** para análise da cidade é a paisagem.

Paisagem

- Sobreposição de tempos e intervenções humanas.
- Registro das transformações econômicas, sociais e culturais de um espaço ao longo da história.
- Paisagem visível, subjetiva e simbólica.
- Diferentes possibilidades de analisar a paisagem metodologicamente.

A paisagem a partir da morfologia urbana

- Por meio das formas e usos do espaço revela as dinâmicas que configuram o ambiente urbano.
- Paisagem visível.
- A morfologia urbana possui diferentes abordagens.
 - Utilizou-se a abordagem **histórico-geográfica**.

Urbanização contemporânea

- Marcada por um **crescimento extensivo e desigual** das áreas urbanizadas.
- Crescimento conduzido pela reprodução do capital.
- Urbanização dispersa, segregação socioespacial, urbanismo neoliberal, entre outras dinâmicas.

Fragmentação socioespacial

- Desconexão entre partes da cidade.
 - Desconexão visível, simbólica, subjetiva.
- Visível nas segregações físicas e simbólicas que criam barreiras e desigualdades.
- **Processo** intensificado por políticas públicas e interesses econômicos.

Objetivo

Analisar as repercussões do processo de fragmentação socioespacial na paisagem da cidade média de Santa Cruz do Sul.

Loteamento popular Mãe de Deus, ao sul de Santa Cruz do Sul.

Objetivos específicos

- A. Caracterizar a evolução do processo de fragmentação socioespacial em Santa Cruz do Sul, entre 1970 e 2022, a partir da análise de suas manifestações na paisagem urbana;
- B. Analisar o papel das políticas públicas e dos diferentes atores sociais (mercado imobiliário, Estado, comunidades locais) na produção, na regulação e no estímulo às transformações na paisagem associadas à fragmentação;
- C. Comparar as repercussões da fragmentação socioespacial na paisagem das áreas de alta renda, marcadas por condomínios fechados, e das áreas de baixa renda, caracterizadas por loteamentos populares, identificando suas particularidades, semelhanças e diferenças.

Vista aérea do Cinturão Verde em direção à cidade.

Procedimentos metodológicos

A análise temporal parte de uma periodização.

Período	Denominação
1970 a 1993	Ascensão agroindustrial e migração
1993 a 2013	Diversificação econômica e segregação socioespacial
2013 a 2022	Consolidação do neoliberalismo e da fragmentação socioespacial

Procedimentos metodológicos

Sete etapas de análise da paisagem vinculadas com os objetivos específicos.

Objetivo específico	Etapas de análise da paisagem	Procedimento metodológico
Objetivo A	1. Elementos naturais	• Pesquisa documental - IBGE e Prefeitura
	2. Condicionantes históricos	• Pesquisa bibliográfica - Estudos anteriores
	3. Elementos culturais	• Pesquisa documental - IBGE e Prefeitura (Censos de 1991 a 2022)
	4. Elementos perceptivos	• Entrevistas semiestruturadas • Pesquisa de campo
Objetivo B	5. Políticas públicas	• Pesquisa documental • Entrevistas semiestruturadas
	6. Atores sociais	• Entrevistas semiestruturadas
Objetivo C	7. Análise integrada da paisagem	• Análise de conteúdo • Técnicas de geoprocessamento - Síntese espacial

Indicadores dos efeitos de fragmentação na paisagem

Como forma de estabelecer uma síntese, foram definidos 10 indicadores dos efeitos de fragmentação socioespacial na paisagem.

A partir deles, foram expostos os resultados.

Dimensão ambiental		Dimensão habitacional	
1	Barreiras naturais	6	Qualidade habitacional
2	Vulnerabilidade ambiental	7	Enclaves fortificados
Dimensão social		Dimensão infraestrutural	
3	Segregação residencial	8	Expansão urbana
4	Vulnerabilidade social	9	Conectividade e acessibilidade
5	Sensação de pertencimento	10	Barreiras artificiais

A construção histórica da paisagem de Santa Cruz do Sul

Localização

Santa Cruz do Sul

Cidade média localizada no Vale do Rio Pardo, na região central do estado do Rio Grande do Sul.

Localização do Rio Grande do Sul

Localização de Santa Cruz do Sul

Localização da área urbana sede de Santa Cruz do Sul

Condicionantes naturais

Áreas verdes

Áreas de preservação ambiental

Rios e lagos

Áreas de alagamento

Topografia íngreme,

Áreas de deslizamento

Esses elementos moldam a ocupação urbana,
estabelecendo limites físicos para o crescimento.

Barreiras físicas naturais e artificiais

Barreiras naturais:

APPs

Rios e lagos

Áreas de alagamento

Áreas de deslizamento

Barreiras artificiais:

Zonas industriais

Rodovias e vias de fluxo rápido

Localização da área urbana

LEGENDA

- APPs
- Área de deslizamento
- Hidrografia
- Área propensa a alagamentos
- Zona industrial
- Área urbana
- Hierarquia viária
 - Rodovias federais
 - Rodovias municipais
 - Vias arteriais
 - Vias coletoras

Condicionantes naturais

Condicionantes naturais na paisagem visível.

Condicionantes históricos

Estrutura fundiária

Marcada por lotes rurais longos e estreitos.

Têm origens no período de ocupação por imigrantes europeus e condiciona a implantação de loteamentos atualmente.

Fonte: Etges (1989, p. 80).

Localização da área urbana

LEGENDA

- Lotes
- Bairros
- Área urbana
- Cinturão Verde
- Lago Dourado
- Rodovias

SRC: SIRGAS 2000 UTM 22s
Elaborado por Carolina R. Faccin.

Condicionantes históricos

Evolução da forma urbana

Parte em 1870 de uma malha de quadras regulares.

A partir de 1920 a cidade se expande gradualmente através do parcelamento de chácaras e loteamento de terrenos em áreas rurais.

1870

1922

1956

PERÍODO 1

1970 – 1993

Ascensão agroindustrial e migração

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 - 1993)

Construção de novos loteamentos populares nos bairros Faxinal Menino Deus e Santa Vitória

Localização na área urbana

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 - 1993)

Paisagem visível:

O Distrito Industrial nos anos 1990

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 - 1993)

Paisagem visível:

O Loteamento Torrano, no Faxinal Menino Deus

Fotos de 1994

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 - 1993)

Paisagem visível:

Vila Boa Esperança, no atual bairro Santa Vitória

Fotos de 1993 e 1994

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 - 1993)

Bairros com maior vulnerabilidade:

Bom Jesus, Santa Vitória e Belvedere

Bairros de classe média baixa:

Renascença, Independência e Arroio Grande

Bairros de classe alta:

Higienópolis e Centro

Nesse período, a segregação era do tipo centro-periferia.

Ainda não havia uma clara divisão entre norte e sul.

Renda média (Censo de 1991)

Período de ascensão agroindustrial e migração (1970 – 1993)

Expansão do perímetro urbano definida pelo primeiro Plano Diretor, em 1977.

“O Plano Diretor pode ser alterado para **acompanhar** o crescimento da cidade, como ocorreu nos bairros Santa Vitória e Faxinal Menino Deus.

Originalmente classificados como Zona Residencial 3, com lotes mínimos de 360m², foram reclassificados como Zona Residencial 2 na década de 1980, permitindo lotes de 180m².

Essa mudança, aliada à proximidade do distrito industrial, facilitou a realocação de famílias de baixa renda que viviam em áreas irregulares” (Silveira, 1997).

PERÍODO 2

1993 - 2013

Diversificação econômica e segregação socioespacial

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

- Diversificação econômica e urbanização intensa
- Acentuação da segregação socioespacial
- Impacto da globalização no território
- Políticas públicas e loteamentos populares
- Dois novos planos diretores (1998 e 2007)

Localização da área urbana

LEGENDA

- Condomínios fechados (1993-2013)
- Loteamentos populares (1993-2013)
- Rodovias
- Malha viária (2013)
- Bairros
- Área urbanizada (2013)
- Cinturão Verde
- Área propensa a alagamentos

0 1 km

SRC: SIRGAS 2000 UTM 22s
Elaborado por Carolina R. Faccin.

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

Tanto em 2000, quanto em 2010, há uma evidente distinção entre norte e sul, sendo o norte com maior renda média e o sul com rendas mais baixas.

A desigualdade socioespacial se amplia na cidade, havendo maiores contrastes de renda.

Além disso, a região do Cinturão Verde é, notadamente, área em que apenas a alta renda reside em função dos seus baixos índices construtivos.

Renda média

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

Foram construídos 17 condomínios fechados, predominantemente ao norte e voltados para alta renda, e 32 loteamentos populares, ao sul da área urbana e mais afastados do centro.

Entre 1993 e 2013, ocorreu a maior parte das construções de loteamentos populares e condomínios fechados, somando **82%** do total.

Total acumulado de condomínios fechados e loteamentos populares

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

Paisagem visível:

Condomínios fechados no cinturão verde

Costa Norte (1994)

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

Paisagem visível:

Loteamentos populares

Residencial Viver Bem (2011), pelo PMCMV

Período de diversificação econômica e segregação socioespacial (1993 – 2013)

Expansão do perímetro urbano pelos Planos Diretores de 1998 e 2007.

O primeiro Plano Diretor de Santa Cruz do Sul (1977) priorizou a organização física do espaço e os impactos industriais na saúde.

O segundo (1998) incorporou a função social da cidade como foco central.

O terceiro (2007) trouxe facilidades para o mercado imobiliário, mas suas diretrizes contribuíram pouco para o desenvolvimento social.

PERÍODO 3

2013-2022

Consolidação do neoliberalismo e da fragmentação

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

- Intensificação do neoliberalismo
- Consolidação da fragmentação
- Conexão com o planejamento global
- Expansão territorial maior que expansão demográfica

Localização da área urbana

LEGENDA

- Condomínios fechados (2013-2022)
- Loteamentos populares (2013-2022)
- Rodovias
- Malha viária (2022)
- Bairros
- Área urbanizada (2022)
- Cinturão Verde
- Área propensa a alagamentos

0 1 km

SRC: SIRGAS 2000 UTM 22s
Elaborado por Carolina R. Faccin.

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

Paisagem visível:

Loteamento Mãe de Deus, no bairro Santuário (2023)

Localização na área urbana

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

Paisagem visível:

Loteamento Parque Europa, no Jardim Europa

Localização na área urbana

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

Paisagem visível:

Loteamentos residenciais no bairro João Alves

Localização na área urbana

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

- Unidades habitacionais em loteamentos periféricos estão mais distantes de estabelecimentos de educação e de saúde.
- A construção de novos loteamentos nem sempre é acompanhada de infraestrutura e equipamentos públicos.

● Edificações com mais de 1km de distância de estabelecimentos educacionais

SRC: SIRGAS 2000 UTM 22s
Elaborado por Carolina R. Faccin.

● Edificações com mais de 1km de distância de estabelecimentos de saúde

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 - 2022)

Vias de passagem das linhas de ônibus

Observa-se uma predominância das linhas no sentido norte-sul da cidade, e vice versa, geralmente indo da Unisc até o Distrito Industrial.

Não passam linhas de ônibus dentro do bairro Higienópolis, nem no Loteamento João Alves (e, muito menos, dentro dos condomínios fechados no bairro Country), mas passam dentro de loteamentos populares no bairro Santa Vitória e Dona Carlota, bem como dentro do Residencial Viver Bem, fruto do PMCMV.

0 1 km

Período de consolidação do neoliberalismo e da fragmentação (2013 – 2022)

Nova expansão do perímetro no Plano Diretor de 2019, sem considerar a matriz fundiária.

Os efeitos da fragmentação socioespacial na paisagem

Um olhar geral na escala da cidade

Taxa de crescimento anual da **população**
(1970-2022): **0,82%**

Taxa de crescimento anual da **área urbanizada**
(1985-2022): **3,77%**

Crescimento de 294% da área urbanizada:

- 1985: 8,67 km²
- 2022: 34,17 km²

Um olhar geral na escala da cidade

Diagrama baseado em Borsdorf (2003).

Síntese espacial

Seleção de 23 variáveis espaciais que, acumuladas, representam um maior grau de fragmentação.

- 3 variáveis ambientais
- 10 variáveis sociais
- 5 variáveis habitacionais
- 5 variáveis infraestruturais

Normalização das variáveis em valores de 0 a 100, permitindo uma comparação direta entre elas.

Conversão das variáveis em raster e cálculo de média simples pela ferramenta de álgebra de mapas do Qgis.

Síntese espacial

Esse cálculo resultou em uma camada raster, com valores variando entre o mínimo de 41,7 e o máximo de 60,8.

Os valores mais altos representam áreas com maior fragmentação socioespacial, enquanto os valores mais baixos indicam menor fragmentação.

Grau	Intervalo
Baixa fragmentação	41,7 a 50,0
Média fragmentação	50,1 a 55,0
Alta fragmentação	55,1 a 60,8

Comparação norte e sul

Bairros ao norte:

- Jardim Europa
- Country
- João Alves

Localização na área urbana

LEGENDA

Evolução da área urbanizada

- 1993
- 2013
- 2022
- Rodovias
- Comércio e serviços
- Linhas de ônibus
- Condomínios fechados
- Loteamentos populares
- Hidrografia

SRC: SIRGAS 2000 / UTM 22

Elaborado por Carolina Rezende Faccin

Comparação norte e sul

Bairros ao sul:

- Santa Vitória
- Dona Carlota
- Santuário

LEGENDA (MAPA 1)

Evolução da área urbanizada

1993

2013

2022

Hidrografia

LEGENDA (MAPA 2)

Condomínios fechados

Loteamentos populares

Comércio e serviços

Linhas de ônibus

Localização

SRC: SIRGAS 2000 / UTM 22
Elaborado por Carolina Faccin

A região norte e os condomínios fechados

Mudanças na paisagem - 2011 x 2022

Bairro Jardim Europa

- Ruas asfaltadas
- Construção de prédios onde antes predominavam casas.
- Instalação de comércio e serviços.

Localização na área urbana

A região norte e os condomínios fechados

Mudanças na paisagem - 2011 x 2022

Bairros Country e João Alves

- Grandes loteamentos residenciais
- Condomínios fechados murados
- Acesso restrito com vigilância

Localização na área urbana

Acesso aos loteamentos do João Alves

Acesso do condomínio Belle Ville

Acesso do condomínio Serra Azul

A região sul e os loteamentos populares

Mudanças na paisagem - 2011 x 2022

- **Santa Vitória:** edificações mais consolidadas
- **Dona Carlota e Santuário:** novos loteamentos populares de grande porte, desconectados do restante da cidade.

Localização na área urbana

Entrada do Res. Viver Bem - Dona Carlota

Interior do bairro Santa Vitória,
Rua Gustavo Doss

Bairro Santuário, Aglomerado Subnormal,
às margens da BR-471

Comparação entre as regiões norte e sul a partir dos 10 indicadores

Dimensão ambiental

1. **Barreiras naturais:** No norte, o Cinturão Verde valoriza terrenos; no sul, o Rio Pardinho limita o crescimento.
2. **Vulnerabilidade ambiental:** No norte, há desmatamento por loteamentos; no sul, maior vulnerabilidade a fortes chuvas.

Dimensão social

3. **Segregação residencial:** No norte, alta renda em condomínios; no sul, baixa renda em loteamentos populares.
4. **Vulnerabilidade social:** No norte, acesso a serviços distantes por transporte privado; no sul, exclusão e carência de serviços.
5. **Sensação de pertencimento:** No norte, vínculo com condomínios; no sul, isolamento por falta de acesso a serviços.

*Barreiras naturais e vulnerabilidade ambiental:
Cinturão Verde e desmatamentos por loteamentos*

*Vulnerabilidade ambiental:
Sistema de drenagem precário no Dona Carlota*

Comparação entre as regiões norte e sul a partir dos 10 indicadores

Dimensão habitacional

6. **Qualidade habitacional:** No norte, habitações de alto padrão; no sul, loteamentos de baixo padrão.
7. **Enclaves fortificados:** No norte, muitos condomínios fechados; no sul, áreas abertas.

Dimensão infraestrutural

8. **Expansão urbana:** No norte, crescimento guiado pelo mercado; no sul, políticas habitacionais isoladas.
9. **Conectividade e acessibilidade:** No norte, dependência de carros; no sul, transporte público limitado.
10. **Barreiras artificiais:** No norte, BR-287 limita expansão; no sul, RS-471 impõe restrições.

Conclusão

A fragmentação socioespacial, intensificada desde os anos 1970, resultou em segregação entre regiões norte e sul, com condomínios fechados concentrados em áreas valorizadas e loteamentos populares em áreas vulneráveis.

Políticas urbanas, como o zoneamento do Cinturão Verde e a criação de macrozonas de expansão, tanto regularam quanto amplificaram a fragmentação, favorecendo interesses econômicos.

Condomínio Costa Norte, em meio ao Cinturão Verde

Conclusão

Observa-se que os investidores imobiliários, o Estado e as comunidades locais moldaram a paisagem urbana, evidenciando como a busca por lucros reforça a segregação socioespacial.

Santa Cruz do Sul reflete padrões globais de urbanização neoliberal, com fragmentação espacial e mercantilização do espaço, sendo características comuns a outras cidades latino-americanas.

Clube de golf privado no entorno do Cinturão Verde

Contribuições para o campo do planejamento urbano

Propõe-se uma abordagem que integre a análise histórica da paisagem e da fragmentação socioespacial - por meio de 4 dimensões:

- habitacional
- social
- ambiental
- infraestrutural.

A fragmentação socioespacial pode ser revertida com políticas voltadas à inclusão e conectividade urbana.

*Loteamento Mãe de Deus, no bairro Santuário.
A rodovia RS-471 estabelece uma barreira física entre o loteamento e o restante da cidade.*

Recomendações para novas políticas públicas

Recomenda-se:

1. Criação e manutenção de áreas verdes, como forma de promover encontros.
2. Ampliação da rede de transporte público para conectar diferentes áreas e grupos sociais.
3. Zoneamento do Plano Diretor com integração de usos mistos em áreas estratégicas.
4. Políticas habitacionais que priorizem a construção de moradias de interesse social em áreas centrais ou com infraestrutura já estabelecida.
5. Intervenções urbanas que melhorem a conectividade urbana, reduzindo o impacto de barreiras físicas (como rodovias) que segmentam a cidade.

*Eventos culturais gratuitos promovem a integração.
Intervenções em políticas e na forma urbana
poderiam fomentar encontros cotidianos, para além
dos eventos já existentes.*

Obrigada!

